

SUV O'TLAR BO'LIMINING UMUMIY TAVSIFI

S.A.Qirg'izov¹

D.D Usmonov²

AndPI, Aniq va tabiiy fanlarni fakulteti, biologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi¹

AndPI, Tabiiy fanlarni kafedrasi katta o'qituvchisi²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7983654>

Annotatsiya: Ushbu tezis suv o'tlar bo'limini umumiy tavsifi va inson hayotidagi ahamiyati haqida

Kalit so'zlar: suvo o'tlar, tuban, eukariotik, tallom, avtotrof, morfialogik struktura.

Suv o'tlar (Algae)dunyochasi; sodda tuzilgan, asosan, suvli muhitda o'sadi. Suv o'tlar bir hujayrali mikroskopik kattalikda koloniya bo'lib yashaydigan, ko'p hujayrali va uzunligi 60 m gacha bo'lgan turlarni o'z ichiga oladi. Ayrim turlarida to'qimalar rivojlangan. Tanasining hujayralari ixtisoslashmagan, o'tkazuvchi to'qimalari rivojlanmagan. Rizoidlari substratga yopishish uchun xizmat qiladi. Ko'kyashil va proklorofit Suv o'tlar — prokariotlar; ularni, odatda, mustaqil guruh sifatida sianobakteriyalarga, evglenasimon Suv o'tlarni ko'pincha bir hujayrali hayvonlarga (xivchini bo'lishi, ayrim turlarining golozy oziqlanishi tufayli) kiritiladi. Eukariot Suv o'tlar hujayrasi xloroplastlari (xromatoforlari)da pirenoid, harakatchan Suv o'tlarda xivchin, ba'zan ko'zcha, qisqaruvchi vakuola bo'ladi. Ko'pchiligi avtotrof, bir qancha turlari geterotrof va golozy oziqlanadi. Suv o'tlarning bir qismi geterotrof, jumladan, parazit oziqlanishga o'tgan. Vegetativ, jinssiz va jinsiy (gologamiya, izogamiya, anizogamiya, oogamiya) ko'payadi. Suv o'tlar zoosporalar hosil qilib ko'payishi bilan yuksak o'simliklardan farq qiladi. Suv o'tlari eukaryotik organizmlar bo'lib, uch xil ikki membrana bilan bog'langan organellalarni o'z ichiga oladi: yadro, xloroplast va mitoxondriya. Aksariyat hujayralarida faqat bitta yadro mavjud, ammo ba'zi hujayralar ko'p yadroli bo'ladi

Biokimyoviy xususiyati (pigmenti, hujayra qobig'i tarkibi, zaxira oziq moddalar xili)ga va g'ujayrasining submikroskopik tuzilishiga binoan, Suv o'tlar 10 bo'lim; ko'kyashil, qizil, tillarang, diatom, dinofit, qo'ng'ir, sariqyashil, evglenasimon, yashil, harasimonlarga ajratiladi. 41000 dan ortiq turi ma'lum. Dengizlarda qirg'oqdan boshlab 200 m gacha va undan ham

chuqurroqda, chuchuk va o'ta sho'rlangan suv havzalari, qaynoq buloqlar, tuproqda, jumladan, tog' va dashtlarda uchraydi. Xivchinli davrga ega bo'lgan Suv o'tlar 2 guruhga bo'linadi: a va v xlorofillga ega bo'lgan yashil Suv o'tlar (evglenasimonlar, yashil suv o'tlar, harasimonlar) hamda xlorofillsiz, lekin ko'pincha suv o'tlar xlorofillga ega bo'lgan sariqqo'ng'ir Suv o'tlar (tillarang, diatom, sariqyashil). Suv o'tlarning har xil bo'limlari turli xil bir xujayrali organizmlardan mustaqil holda kelib chiqqanligi taxmin qilinadi.

Suv o'tlar biosferada organik moddalarni ilk bor hosil qiluvchi organizmlar sifatida juda katta ahamiyatga ega; okeanlarda Suv o'tlar biomassasi 1,7 mlrd. t ga yaqin (1 yilda 550,2 mlrd. t). Suv o'tlar 1 ga suv yuzasiga nisbatan 1,3—2,0 t quruq biomassa hosil qiladi.

Yer atmosferasida erkin kislorodning paydo bo'lishi ham Suv o'tlar bilan bog'liq. Suv o'tlar eng qadimgi organizmlar bo'lib, ulardan boshqa o'simliklar kelib chiqqan. Ko'pchilik bir xujayrali Suv o'tlaridan zamburug'lar bilan simbioz yashashi tufayli lishayniklar xosil bo'lgan. Suv o'tlarining Yer yuzidagi geokimyoviy ahamiyati kalsiy va kremniyning biatda aylanishi (diatom suv o'tlar qoldiqlari) bilan bog'liq. Yirik Suv o'tlari ovqat uchun ishlatiladi, chorva ozig'i sifatida qo'llanadi va tibbiyotda alginatlar, yod va mikrobiologiya sanoati uchun zarur bo'lgan agaragar olinadi. Laminariya, makrotsista, porfira va boshqa Suv o'tlari dengizlarda maxsus ko'paytiriladi (qarang [Akvakulo'pura](#)). Ko'pchilik Suv o'tlaridan oqova suvlarni biologik tozalash va suv havzalarining ifloslanishini aniqlashda bioindikator sifatida foydalaniladi. Suv o'tlarini o'rganuvchi fan — algologiya deyiladi.

suv o'tlari , Aniq ta'rifga zid bo'lgan asosan suvda yashovchi fotosintez qiluvchi organizmlar guruhining a'zolari . Yosunlar Yer kislorodining katta qismini ta'minlaydi, deyarli barcha suv hayoti uchun oziq-ovqat bazasi bo'lib xizmat qiladi va oziq-ovqat va sanoat mahsulotlari, shu jumladan neft mahsulotlari bilan ta'minlaydi. Ularning fotosintetik pigmentlari o'simliklarnikiga qaraganda ancha xilma-xil bo'lib, ularning hujayralari o'simliklar va hayvonlarda uchramaydigan xususiyatlarga ega. Yosunlarning tasnifi tez o'zgarib bormoqda, chunki yangi taksonomik ma'lumotlar ochilmoqda. Ilgari suv o'tlari tarkibidagi pigment molekulalariga ko'ra uchta katta guruhga - qizil, jigarrang va yashil dengiz o'tlariga bo'lingan. xloroplast s. Hozirda uchtdan ortiq guruhlar tan olingan, ularning har biri umumiy pigment turlarini birlashtiradi. Yosunlar evolyutsion ma'noda bir-biri bilan chambarchas bog'liq emas. Maxsus guruhlarni protozoalardan va qo'ziqorinlardan faqat xloroplastlarning mavjudligi va fotosintezni amalga oshirish qobiliyati bilan ajratish mumkin ; shuning uchun bu o'ziga xos guruhlar boshqa suv o'tlariga qaraganda protozoa yoki zamburug'lar bilan yaqinroq evolyutsion aloqaga ega. Suv o'tlari daryolardagi "shilimshiq" jinlarda va hovuzlar va hovuzlarda yashil rangda keng tarqalgan. Yosunlardan foydalanish, ehtimol, insoniyat kabi qadimgi; ko'p turlari qirg'oq jamiyatlari tomonidan iste'mol qilinadi. 1830-yillardan boshlab suv o'tlari rangiga qarab asosiy guruhlarga bo'lingan - masalan, qizil, jigarrang va yashil. [Ranglar xlorofillar](#) , [karotenoidlar](#) va fikobiliproteinlar kabi turli xil [xloroplast](#) pigmentlarining aksidir . Pigmentlarning uchdan ortiq guruhlari tan olingan va suv o'tlarining har bir sinfi boshqa barcha guruhlardan farq qiladigan umumiy [pigment turlariga ega](#). Keyingi izlanishlarda keyingi izlanishlarda tuban o'simliklarni geobotanik xususiyatlari hamda zamburug'lar dunyosi vakillariga ham alohida to'xtalib o'tamiz. Zamburug'larni sistematikasi, morfiologiyasi va inson hayotidagi ahamiyati haqida so'z yurutiladi.

References:

1. Botanika . Mustafayev S.M – Toshkent. 52-bet.
2. Botanika O'ktam Prator -Toshkent . 282-bet.
3. Internet saytlari.uz.m.wikipedia.org

